
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут права

Рада молодих вчених Інституту права

Наукове товариство студентів Інституту права

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
ТА ПРАКТИКИ»**

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених,
присвяченої Дню науки Інституту права
21 травня 2021 року

Том I

Київ – 2021

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев'юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 1. 360 с.

Укладачі: Д.С. Гунда, О.А. Дубініна, Х.М. Єрменчук, А.В. Іваницький, А.В. Ковальський, М.В. Люлькун, А.В. Матат, Л.Ю. Мельніков, О.П. Пилипчук, Ю.В. Плекан, В.В. Савіцька, Б.О. Соловійов, І.С. Смірнов, Д.К. Сухорабський, О.Ю. Трепет, А.А. Ярмолук.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики», присвяченої Дню науки Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (21 травня 2021 р.). Збірник охоплює дослідження проблем прав людини, конституційного та міжнародного публічного права, теорії та історії права та держави, інформаційного, цивільного та міжнародного приватного права, господарського права та процесу, трудового права та права соціального забезпечення, земельного та аграрного права, екологічного права, кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, цивільного процесу, системи правосуддя та нотаріату, фінансового права, права інтелектуальної власності, публічного адміністрування та медичного права, адміністративного права та процесу, іноземної мови за професійним спрямуванням (право), а також англomовну секцію.

Для фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів.

Діана Ярова Ісономія, ісополітія та ісегорія як принципи афінської демократії.....	199
Інформаційне право	201
Олександра Андрєєва Порівняльно – правові аспекти захисту персональних даних: досвід зарубіжних країн.....	201
Олена Андрієнко Штучний інтелект: об’єкт правовідносин, суб’єкт чи середовище?.....	203
Едіта Анциферова Підходи к пониманию понятия «Интернет».....	204
Марія Дубняк NFT токен як спосіб підтвердження майнових прав на цифровий об’єкт.....	206
Олександр Запоточний Проблеми захисту прав споживачів при користуванні маркетплейсами.....	208
Олег Залярний Юридичний дизайн актів правозастосування як засіб забезпечення правомірної обробки персональних даних: деякі теоретико-прикладні аспекти.....	210
Микита Кляпець Інтернет космічних речей (Internet of Space Things) як правова категорія та об’єкт інформаційно-правового регулювання.....	212
Дмитро Кондик Графічні користувацькі інтерфейси як частина комп’ютерної програми та їх охорона відповідно до законодавства Європейського Союзу.....	214
Вікторія Куриліна До питання правового забезпечення захисту персональних даних пацієнтів при використанні технологій штучного інтелекту.....	215
Андрій Лашенко Захист авторським правом комп’ютерних програм: переваги та недоліки.....	217
Віталій Мельянков Деякі питання експертизи шкідливих програмних та технічних засобів.....	219
Владіслав Некрутенко Про деякі аспекти вдосконалення правового регулювання захисту людини від рішень штучного інтелекту, які мають для неї правові наслідки.....	221
Дарія Нестерова Адміністрування відкритих даних органами місцевого самоврядування, як інструмент створення «розумних» міст.....	222
Артур Онищенко Правове регулювання інформаційних послуг.....	224
Карина Радченко Огляд Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги (AVMSD).....	225

Марія Дубняк
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського”,
к.ю.н., старший викладач кафедри інформаційного права
та права інтелектуальної власності

NFT токен як спосіб підтвердження майнових прав на цифровий об’єкт

Можливість продажу об’єктів права інтелектуальної власності у формі NFT токенів, як складової частини блокчейн технології, актуалізують практичний інтерес до визначення потенціалу вказаної технології стати заміником традиційної системи передачі та підтвердження майнових прав на цифрові об’єкти.

Розглянемо два напрямки наукових розвідок стосовно застосування технологій блокчейн у сфері інтелектуальної власності. Перший напрямок, за яким блокчейн є об’єктом, для якого необхідно визначити режим правової охорони серед об’єктів права інтелектуальної власності. Зокрема, як комп’ютерної програми та бази даних. До переваг такого режиму відносять: що авторське право виникає в момент створення, не потребує державної реєстрації, правова охорона поширюється на всі об’єкти представлені в матеріальній формі (включаючи вихідний текст та об’єктний код) [1, с.62].

Однак, враховуючи, що ланцюжок токенів блокчейну створюється за допомогою криптографічних методів шифрування, шляхом здійснення математичних розрахунків спеціальним програмним забезпеченням, приходимо до висновку, що відсутній суб’єкт творчості, а у результаті створення хешу — відсутній елемент творчості і оригінальності, як необхідні складові для виникнення режиму авторсько-правової охорони.

Таким чином, розглядати токени блокчейну у якості об’єктів авторського права видається не досить обґрунтованим. З іншого боку, технологія блокчейн може бути складовим елементом винаходів, що обумовлює застосування інших критеріїв до правової охорони такого об’єкту.

Другий напрямок наукових розвідок — використання технології блокчейн для забезпечення нового рівня охорони, захисту та управління об’єктами права інтелектуальної власності.

По-перше, внесення записів до реєстру блокчейн про об’єкт ІВ та відомостей про правовласника може бути альтернативою сучасному депонуванню [1, с. 65]. До переваг здійснення записів у реєстрі блокчейн відносять те, що вони зберігаються децентралізовано у незмінному вигляді, дані для перевірки здійснених транзакцій доступні усім. Отже, це може забезпечити: пошук правовласників конкретного об’єкта, та можливість відстеження укладених ліцензійних угод, та угод про передачу прав на ОІВ від одного суб’єкта — іншому. Такий відкритий реєстр правовласників, об’єктів ІВ та видів ліцензій мінімізує ризики укладення субліцензійних договорів та інших договорів у сфері ІВ, оскільки, забезпечує можливість перевірки обсягу прав потенційного контрагента.

Разом з тим, досвід деяких країн показує неефективність вказаних платформ на базі блокчейну щодо охорони і управління ОІВ (наприклад, «Глобальна європейська база даних творів» (European Global Repertoire Database) або Британський центр авторського права (U.K. Copyright Hub), оскільки, останні не отримують належної підтримки з боку правовласників та організацій колективного управління майновими правами.

По-друге, факт володіння певним твором може підтверджувати невзаємозамінний токен (NFT - non-fungible token).

Головною відмінністю та перевагою NFT токена у порівнянні із звичайним токеном у системі блокчейну є його унікальність. Будь-який запис в системі блокчейн називається токеном. У відкритій блокчейн системі всі токени рівні один одному і їх можна розділити. Інакше кажучи, ціннісне значення одного токена біткоїну (BTC) дорівнює по значенню іншому BTC, тобто вони є взаємозамінними в ціннісно-вартісному аспекті. NFT токен містить метадані щодо конкретного об'єкту (картини, анімації, музичного твору) тому змістовно один NFT токен завжди відрізняється від іншого. Його не можна ні замінити ні розділити, цим визначається його унікальність.

Значна популярність використання NFT токенів простежується в креативних індустріях — комп'ютерному мистецтві (Digital art), он-лайн іграх (щодо обороту унікальних ігрових активів) та колекційних цифрових об'єктах. Зокрема, картина цифрового художника Майка Вінкельманна (відомого під псевдонімом Beeple) “Кожен день. Перші 5000 днів” була продана на аукціоні Christie`s за 69 млн. дол. США, спалена робота Бэнкси «Morons (White) за 95 тис.дол. США, колекційні картки баскетболіста Леборна Джеймса за 208 тис. дол. США, ді-джей 3LAU токенизував музичний альбом та продав його лімітованим тиражем за 11, 6 млн. дол. США [2].

З технічної точки зору NFT токен створюється на блокчейн платформах (наприклад, MakersPlace) у вигляді файлу з метаданими, ідентифікація якого дозволяє побачити цифровий об'єкт та його правовласника.

Відповідно до Правил користування платформою MakersPlace (п.Д розділу 5) “створюючи, завантажуючи, публікуючи, надсилаючи, отримуючи, зберігаючи або іншим чином надаючи доступ до будь-яких Користувачьких матеріалів та Криптоактивів ви надасте платформі не ексклюзивну (*невиключну ліцензію — авт.*) для доступу, використання, зберігання, копіювання, модифікації, підготовки похідних творів, розповсюдження, публікації, передачі, трансляції та розповсюдження інших Матеріалів Користувача з метою просування через нашу маркетингову екосистему [3].

Висновок: Створення та передавання (купівля) NFT токенів не обумовлює переходу прав інтелектуальної власності до нового користувача, якщо це окремо не передбачено автором NFT токена у метаданих конкретного об'єкта. Загальні правила платформ для створення і обороту NFT токенів створюють лише технологічну можливість фіксації цифрових об'єктів у захищеному, незмінному, унікальному технічному форматі.

Список використаних джерел

1 .Артамонов Н.О., Капінос М.М. *Технологія блокчейн у сфері інтелектуальної власності*. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 27 вересня 2018р. // МОН України; УкрІНТЕІ. - Київ : УкрІНТЕІ. 2018. С. 61-66.

2 .Невзасмозамінний токен. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Невзасмозамінний_токен

3 .MakersPlace: Terms of Service. URL: <https://makersplace.com/terms/> (дата звернення 22.04.2012)